

ЛУЧЕВАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕЧЕНИ И ИХ МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА

Саидова Нигина Саидовна

Бухарский государственный медицинский институт
имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара.

Кафедра. Медицинская радиология и ядерная медицина.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17918621>

Актуальность. Воспаление печени представляет собой широкий клинко-морфологический синдром, включающий различные нозологические формы от вирусных и аутоиммунных гепатитов до инфекционных абсцессов и холангитов. Традиционно «золотым стандартом» оценки активности воспаления остаётся биопсия, однако её инвазивность, риск осложнений и выборочность образцов ограничивают применение метода. В связи с этим особую значимость приобретает разработка надёжных неинвазивных лучевых критериев, коррелирующих с морфологией и биохимическими показателями заболевания.

Цель исследования. Оценить диагностические возможности современных методов лучевой визуализации при выявлении и характеристике воспалительных изменений печени и определить их соответствие морфологическим признакам воспаления.

Материалы и методы. В работе проанализированы данные ультразвукового исследования (В-режим и контраст-усиленное УЗИ), компьютерной томографии с внутривенным контрастированием и магнитно-резонансной томографии с использованием DWI, T1/T2-картирования, PDFF и MR-эластографии у пациентов с различными формами воспалительных заболеваний печени. Проводилась корреляция лучевых признаков с клинко-лабораторными показателями и данными морфологического исследования (при наличии биопсии).

Результаты. Установлено, что В-режим УЗИ позволяет выявлять диффузные и очаговые изменения эхогенности, а также признаки стеатоза и абсцессов. Контраст-усиленное УЗИ повышает точность визуализации сосудистых особенностей очагов, позволяет дифференцировать воспалительные и неопластические процессы и оценивать зоны некроза. КТ обладает высокой информативностью при выявлении абсцессов и осложнённых форм воспаления, однако уступает МРТ в оценке диффузных процессов. МРТ демонстрирует наибольшую чувствительность и специфичность благодаря высокой тканевой контрастности и количественным параметрам, позволяющим объективно оценивать степень воспаления, отёка и фиброза.

Заключение. Современные методы лучевой диагностики представляют собой эффективный инструмент неинвазивной оценки воспалительных изменений печени. Комбинированное использование УЗИ, КТ и МРТ, особенно с применением количественных МР-технологий и MR-эластографии, позволяет повысить точность диагностики, дифференцировать активное воспаление и фиброз и оптимизировать тактику ведения пациентов.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines on non-invasive tests for evaluation of liver disease. J Hepatol. 2021.
2. Taouli B., Koh D.M. Diffusion-weighted MR imaging of the liver. Radiology. 2010.
3. Venkatesh S.K. et al. Magnetic resonance elastography of liver: technique and clinical applications. AJR. 2014.
4. Piscaglia F. et al. Contrast-enhanced ultrasound in focal liver lesions. Ultraschall Med. 2012.
5. Reeder S.B. et al. Quantitative assessment of liver fat with MRI. J Magn Reson Imaging. 2011.

